

Danas ng mga Guro at Mag-aaral sa Schoology

Ely Mark N. Tajos, LPT, MAT

Special Science Teacher II

*Philippine Science High School-Eastern Visayas Campus
Region VIII*

ABSTRAK

Lumalabas na wala pang naisasagawang pag-aaral sa Silangang Visayas hinggil sa umiiral na *Learning Management System (LMS)* bilang pangasiwaan ng asignaturang Filipino. Tugon kung gayon ang kwalitatibong pananaliksik na ito na may disenyong *Transcendental Phenomenology* sa pagsipat ng karanasan ng mga guro at ng mga mag-aaral sa paggamit ng Schoology. Isinagawa ang pag-aaral sa isang mataas na paaralang pang-agham sa rehiyon. Dalawang guro at anim na mga mag-aaral sa *Specialization Years Program (SYP)* na napili gamit ang *criterion sampling* ang lumahok sa serye ng semi-structured na mga panayam. Sinuri ang mga datos gamit ang *inductive thematic content analysis*. Lumitaw na madaling nagamay ng mga mag-aaral ang Schoology dahil sa payak na interface nito. Nahirapan sa transisyon ang mga nakatatandang guro sa paghahanda ng kagamitang pampagtuturo buhat ng kakulangan ng kasanayang teknikal. Ang pagtuturo sa asignatura ay nakatuon sa probisyon ng modyul. Naging positibo ang tugon ng mga kalahok dahil sa taglay na maluwag na pangasiwaan at repositoryo ng LMS. Napag-iba ang karanasan ng mga mag-aaral dahil sa hindi nagtutugmang pasilidad at bentaha ng web at mobile application nito. Naging mabisang abenida ng mga pagtatasa ang LMS dahil sa dami at dali ng mapagpipiliang templates. Ang pangamba sa posibilidad ng dayaan sa mga pagsusulit ay dulot ng kakulangan sa paggalugad ng mga guro sa kaugnay na settings. Ang katiyakan sa pagpasa ng mga mag-aaral ay dulot ng interbensyon ng guro at pagsubaybay ng mag-aaral sa sariling performans bunsod ng mekanismong taglay ng Schoology para sa agarang pagpupuna at nakagaganyak na reward system.

Mga susing salita: *Schoology, LMS, digital learning, blended learning, new normal*

DOI 10.5281/zenodo.11483733

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.